

RESUMO SIMPLES:
**FORMAÇÃO DIGITAL TENDO COMO BASE AS COMPETÊNCIAS
GERAIS DA BNCC**

 DOI: 10.5281/zenodo.7152856

Eliane Ávila de Lima

*Licenciada em Geografia – FINAV e Pedagogia - UNIJALES,
eliane-lima85@hotmail.com*

Eliane Márcia da Silva

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP, eliane123marcia@gmail.com

Elisangela Rodrigues da Silva Santos

Licenciada em Pedagogia- UNIGRAN, elis2019ok@gmail.com

Helen Karla Nogueira Pittas

Licenciada em Pedagogia-UFMS/CPNV, helen_karla@hotmail.com

Jackes da Rocha

Licenciado em Geografia – FINAV, jackesrocha2@gmail.com

Kátia Fernanda Alves da Silva

Licenciada em Pedagogia – FINAV, katiafernandaalved@gmail.com

Lúcia Aparecida da Silva

Licenciada em Pedagogia Anhanguera UNIDERP, lucia.ap1982@outlook.com

Riqueli Carina Meneguini Santos

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP, riqueli123@gmail.com

Silvone Rodrigues de Oliveira

Licenciada em Pedagogia e Normal Superior– FINAV,

silvonerodrigues@hotmail.com

Solange Viudes Sanches Steffenon

Licenciada em Educação Física – FIFASUL, solangeviudes@hotmail.com

Introdução: As tecnologias digitais forçosamente moldam a sociedade em muitos aspectos, sendo eles: políticos econômicos, culturais e principalmente sociais. Na educação a inquietação com os impactos dessas mudanças estão expressas em documentos oficiais emitidos pelo Ministério da Educação a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que traz em sua essência a formação integral, e a formação tecnológica também é contemplada em uma das competências específicas desenvolvidas a partir do uso de tecnologias digitais, em uma das dez competências gerais onde trata do alfabetismo digital. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é refletir sobre a cultura digital no âmbito da BNCC, considerando as aptidões e competências direcionadas aos alunos e como isso pode influenciar a prática docente. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico, como principal fonte de dados o documento da BNCC, além de livros, artigos científicos, disponíveis na web. Resultados: Com a aprovação da BNCC, a educação brasileira passa a ser pautada pelo desenvolvimento de competências e habilidades, para formar cidadãos capazes da viver em sociedade. Nesse sentido, a tecnologia está permeada em toda a BNCC, as competências gerais de número 4 e 5 fornecem mais detalhes sobre a aplicação prática da tecnologia na BNCC. Para a Competência 4, a documentação prescreve o uso de diferentes linguagens para representação e troca de informações, inclusive linguagens digitais, e o tópico da competência 5, o papel do aluno durante a prática escolar é o protagonismo, orientado pela criação e o uso da tecnologia de comunicação digital. Conclusão: Por meio das análises foi possível perceber um maior comprometimento do sistema educacional brasileiro com o desenvolvimento da cultura digital, a BNCC torna ainda mais importante o investimento em tecnologia educacional, além de aproximar a educação da realidade do aluno. Os formatos digitais também aumentam os recursos disponíveis aos professores para o ensino, ao utilizá-los, alargam a compreensão e as

oportunidades de aprendizagem para os estudantes, porém, os próprios documentos não contestam a necessidade de formação com capacitação para os professores conduzir com as tecnologias digitais em sala de aula.

Palavras chave: Ensino; Formação digital, BNCC.